

IL COLLEGIO LEONIANO DI ANAGNI DURANTE I PONTIFICATI DI LEONE XIII E SAN PIO X

In memoria di Padre Mario Rosin, S.I., nel XXV anniversario della morte (1991-2016)

Il Collegio Leoniano di Anagni, ateneo per chierici scelti delle diocesi del Lazio meridionale, fu affidato dal fondatore Leone XIII¹ alla Compagnia di Gesù con il motu proprio Ad praeclaras laudes del 22 agosto 1897². Per ben 95 anni (dal 1896 al 1991) la Compagnia di Gesù è stata a servizio delle diocesi che fanno capo al Leoniano: a partire dal 1896, quando padre Gerardo Bracaglia fu inviato ad Anagni per la conclusione dei lavori del grandioso “monumento”³. Dal 1897 fino al 1984 la Compagnia di Gesù ne ebbe anche la direzione. Ultimo rettore gesuita fu padre Cesare Iori⁴. In seguito, ad Anagni ha continuato il suo prezioso ministero solo padre Mario Rosin⁵, fino al «29 aprile 1991, quando muore improvvisamente nell’atrio della cappella del seminario, mentre è a disposizione per le confessioni dei seminaristi»⁶. Quest’anno, proprio il 29 aprile, è stata celebrata la Giornata degli ex alunni nel XXV della morte del padre Rosin, rendendo giusto omaggio non solo al padre spirituale di tanti alunni “leoniani” e di numerosi giovani dell’Azione Cattolica anagnina, ma, con lui, a tutti i religiosi gesuiti che sono stati a servizio delle nostre diocesi per quasi un secolo!

Introduzione

Come si sa, arriva a compimento con papa Pecci, in particolare con l’enciclica *Aeterni Patris*, che «prescriveva l’insegnamento della filosofia di san Tommaso nelle

¹ Cfr. F. MALGERI, voce «Leone XIII», in *Dizionario biografico degli Italiani* [d’ora in poi DBI] 64 (2005) 537-549; ID., voce «Leone XIII», in *Enciclopedia dei papi*, III, Roma 2000, 575-593; C. PIETROBONO, «La famiglia di Leone XIII alla luce dei documenti inediti d’archivio», in *Theologica Leoniana* 1 (2012) 113-150. Vincenzo Gioacchino Pecci era stato alunno dei gesuiti a Viterbo e al Collegio Romano (Pontificia Università Gregoriana).

² Cfr. *Acta Sanctae Sedis* [d’ora in poi AAS] 30 (1897-98) 355-356; cfr. anche *Leonianum Anagninum* 17/3 (1935) 21-23.

³ Gerardo Bracaglia (Frosinone 10 maggio 1846 – Roma 6 dicembre 1897) era entrato nella Compagnia il 2 settembre 1864 (cfr. *Catalogus defunctorum S.I. 1814-1970*, 163).

⁴ Cesare Iori è nato a Boville Ernica, Frosinone, nel 1924; è stato l’ultimo rettore gesuita del Leoniano dal 1979 al 1984.

⁵ Mario Rosin (Piove di Sacco, Padova 16 marzo 1925 – Anagni 29 aprile 1991), entrato nella Compagnia di Gesù nel 1945, fu ordinato sacerdote dal cardinale Clemente Micara nella chiesa del Gesù a Roma il 9 luglio 1955.

⁶ *Sentieri verso la meta. Meditazioni di padre Rosin nei “campi scuola” di Azione Cattolica (1971-1990)*, Anagni 1997, 312.

scuole cattoliche e indicava le linee di una rinascita tomista»⁷, il movimento di rinascita del tomismo. Non tutti nella Chiesa, e neanche tra i gesuiti, erano favorevoli a tale rinascita. Le divisioni che c'erano nella Compagnia le ritroviamo anche nella comunità di Anagni. Nel marzo 1911 un docente del Leoniano inviò una lettera a monsignor Vincenzo Sardi⁸, fratello di Antonio, all'epoca vescovo di Anagni⁹, con accuse contro altri professori suoi colleghi. Nel mese seguente Sardi la trasmise al pontefice¹⁰. Poco prima di morire Pio X e il cardinale Gaetano De Lai¹¹, segretario della Congregazione concistoriale che con la riforma della Curia romana del 1908 aveva assunto le competenze anche sui seminari, ordinarono l'allontanamento dal Leoniano di Anagni degli accusati.

Nel 1908, in seguito alla riforma dei seminari voluta da papa Sarto, il Leoniano divenne Pontificio Seminario Regionale per la Romana meridionale o Campagna romana, attuale Lazio sud. Già in un precedente articolo¹² ho sottolineato che il Leo-

⁷ M. MARCOCCHI, «Seminari, facoltà teologiche e università», in *Dizionario storico del Movimento cattolico in Italia* [d'ora in poi DSMCI] 1860-1980, I/1, Torino 1981, 254.

⁸ Vincenzo Sardi (Sulmona, L'Aquila 13 dicembre 1855 – Ariccia, Roma 11 agosto 1920), segretario particolare sotto Leone XIII. Fu lui che venerdì 31 luglio 1903, alle dieci del mattino, pronunciò il discorso *de eligendo Pontifice*: «Post missam Vincentius Sardi offic. Secr. Status recitavit oratione *de eligendo Summo Pontifice*» (*Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi* [d'ora in poi *Hierarchia Catholica*], cur. Z. Pięta, IX, Patavii 2002, 5). «Pio X lo fece segretario delle lettere ai principi il giorno della sua elezione. Protonotario apostolico nel 1903, nel 1908 arcivescovo titolare di Cesarea in Palestina, nel 1909-14 delegato apostolico a Costantinopoli, nel 1916 consultore di Propaganda Fide, nel 1917 assessore della Concistoriale e segretario del Collegio cardinalizio» (C. ARNOLD, «Antimodernismo e magistero romano: la redazione della *Pascendi*», in *Rivista di storia del cristianesimo* 5/2 [2008] 348).

⁹ «Antonio Sardi (Sulmona, L'Aquila 25 ottobre 1849 – 16 febbraio 1917), alunno del collegio Capranica, fu ordinato sacerdote a Roma nel 1874. Sostituto della Congregazione dei riti, venne eletto vescovo di Anagni il 18 maggio 1894 e trasferito alla sede arcivescovile titolare di Palmira nel 1912» (A.M. DIEGUEZ – S. PAGANO, *Le carte del «Sacro Tavolo». Aspetti del pontificato di Pio X dai documenti del suo archivio privato*, I, Città del Vaticano 2006, 58).

¹⁰ «Monsignor Vincenzo Sardi, delegato apostolico a Costantinopoli, trasmette al papa una lettera di padre Gaetano Vivarelli, S.I., sull'insegnamento antitomista impartito da alcuni gesuiti del Collegio Leoniano di Anagni, invocando un provvedimento per “rimediare ad un lassismo d'idee che molti della Compagnia deplorano come già introdotto fra loro” (Archivio Segreto Vaticano [d'ora in poi ASV], *Arch. part. Pio X*, b. 83, «Corrispondenza, aprile 1911», 8-14)» (A.M. DIEGUEZ, *L'Archivio particolare di Pio X. Cenni storici e inventario*, Città del Vaticano 2003, 120).

¹¹ Gaetano De Lai (Malo, Vicenza 30 luglio 1853 – Roma 24 ottobre 1928) il 25 giugno 1903 divenne pro segretario della Congregazione del Concilio (dall'11 novembre segretario). Creato cardinale da Pio X nel concistoro del 16 dicembre 1907, venne nominato segretario della Congregazione concistoriale il 20 ottobre 1908. Il 27 novembre 1911 divenne vescovo della diocesi suburbicaria di Sabina che tenne fino alla morte (cfr. R. CERRATO, voce «De Lai Gaetano», in DBI 36 [1993] 278-280). Cfr. anche G. AZZOLIN, *Gaetano De Lai: l'uomo forte di Pio X. Cultura e fede nel Novecento nell'esperienza del cardinale vicentino*, Vicenza 2003.

¹² Cfr. C. PIETROBONO, «Il Pontificio Collegio Leoniano di Anagni da Leone XIII a Pio X: da Ateneo

niano di Anagni fu il primo Pontificio Seminario Regionale insieme a quello pugliese di Lecce (che però dopo pochi anni fu trasferito a Molfetta). Tutti gli altri seminari regionali furono aperti negli anni successivi. Il Leoniano di Anagni è l'unico ad essere ancora oggi, nel 2016, Seminario Regionale.

Nel 1915 (anno in cui molti seminaristi e sacerdoti diocesani e religiosi furono chiamati alle armi) Benedetto XV istituì la Congregazione dei seminari e delle università degli studi, togliendo i seminari dal controllo della Concistoriale di De Lai. Prefetto del nuovo dicastero fu nominato il verolano cardinale Gaetano Bisleti¹³, che da sacerdote del clero della diocesi di Veroli aveva partecipato al primo corso di esercizi spirituali predicati al Leoniano nel settembre 1898 da padre Vincenzo Remer¹⁴.

In quello stesso 1915 (e non nel 1913, data finora comunemente proposta) anche i sei cardinali vescovi suburbicari scelsero il Leoniano di Anagni come loro Pontificio Seminario Maggiore Regionale Interdiocesano, come dichiarano espressamente nelle relazioni *ad limina* presentate l'anno seguente i vescovi suburbicari di Palestrina e di Sabina. Il cardinale Vincenzo Vannutelli (vescovo di Palestrina dal 1900 al 1930) afferma infatti che dall'anno scolastico 1915-1916 era stata soppressa la teologia e la filosofia nel seminario di Palestrina e che i suoi seminaristi dovevano essere inviati, su indicazione di Benedetto XV, al Collegio Leoniano di Anagni¹⁵.

per chierici scelti della Campagna romana a Seminario Regionale Maggiore del Lazio sud e delle Diocesi suburbicarie», in *Theologica Leoniana* 3 (2014) 107-136.

¹³ Gaetano Bisleti (Veroli 20 marzo 1856 – Grottaferrata, Roma 30 agosto 1937) fu creato cardinale il 27 novembre 1911. «Benedetto XV, nel restaurare la sacra Congregazione dei seminari e delle università degli studi, lo costituì prefetto il primo dicembre 1915 [...] prefetto d'uno dei più importanti dicasteri della Santa Sede, la sua attività abbraccia due pontificati e si confonde con la vita culturale della Chiesa per un quarto di secolo. Quasi tutti i seminari regionali d'Italia, nuovi collegi internazionali in Roma, le università e facoltà cattoliche [...] tutto resta legato al suo nome» (I. CECCHETTI, «In memoriam. Il cardinale Gaetano Bisleti», Roma 1941, in *Annuario del Pontificio Istituto di Musica Sacra*, a. a. 1939-1940, 5s).

¹⁴ Cfr. foto dei «partecipanti ai primi esercizi spirituali predicati in Collegio dal padre Remer nel settembre 1898, presente monsignor Bisleti, ora cardinale» (*Leonianum Anagninum* 19/1 [1937] 10). «Alfonso (ma fu sempre chiamato Vincenzo) Remer (Napoli 15 maggio 1843 – Roma 14 luglio 1910), compì gli studi nei seminari di Gaeta e Vaticano. Entrò nella provincia romana della Compagnia di Gesù il 9 marzo 1861 e ultimò i suoi studi in Inghilterra e Francia, dove venne ordinato sacerdote nel 1878. Fu insegnante di filosofia all'Università Gregoriana per 25 anni, nonché predicatore e direttore di coscienza in molti monasteri. Frutto dei suoi lunghi anni d'insegnamento fu la *Summa praelectionum philosophiae scholasticae* del 1895» (DIEGUEZ – PAGANO, *Le carte del «Sacro Tavolo»*, II, 611).

¹⁵ «Ab anno scholastico 1915-16 proxime praeterito sacrae theologiae ac philosophiae studia suppressa sunt in seminario praenestino, ex eo quod alumni harum scientiarum, hortatu Summi Pontificis Benedicti XV feliciter regnantis, in Leonianum Collegium Ananiae missi sunt» (ASV, *Congr. Conc., Relat. Dioec.*, 655, *Praenestin.*, protocollo 1226/16, s. n.; cfr. anche Palestrina, Archivio storico diocesano, *Relationes ad limina, Relatio altera status praenestinae dioecesis ad normam Decreti a remotissima Eccle. Aetate atque S. Congregationi concistoriali exhibita anno Domini MCMXVI*, Caput 8.

Papa Della Chiesa, con il *motu proprio Cum salutare* del 22 agosto 1919, come si vedrà meglio in un nostro ulteriore studio, assegnò alle diocesi suburbicarie sei borse di studio nel seminario maggiore anagnino. Proprio in tale documento pontificio c'è la data errata del 1913, dovuta al fatto che il Leoniano di Anagni è stato confuso con il Leoniano di Roma, che proprio in quella data cessò di essere seminario.

Dal 20 al 22 settembre 1922, sotto il successore Pio XI, il Leoniano celebrò solennemente il XXV anniversario della sua fondazione¹⁶ con la presenza del prefetto della Congregazione dei seminari e delle università degli studi.

1. Leone XIII, il neotomismo e la fondazione del Leoniano di Anagni (1897)

Il gesuita padre Giuseppe Filograssi¹⁷, professore di Sacra Scrittura, lingua ebraica e greco biblico al Leoniano di Anagni dal 1910 al 1913, in un articolo pubblicato oltre sessant'anni or sono, ricorda le dispute tra gesuiti riguardo al neotomismo:

L'indicazione è confermata dal cardinale De Lai che nella relazione *ad limina* presentata cento anni fa afferma che, avendo nel 1915 tutti i cardinali suburbicari sottoscritto un accordo, firmato pure da lui, di inviare i filosofi e teologi al Leoniano, anche dalla sua diocesi sarebbero stati mandati ad Anagni, ma che ora non poteva perché i pochi sabini erano stati chiamati per la prima guerra mondiale: «Novissima conventione anno 1915 ab omnibus eminentissimis episcopis suburbicariis subscripta, cui et ego adhaesi, maius seminarium pro philosophicis et theologicis studiis omnium suburbicariarum dioecesium constitutum fuit Leonianum Anagninae Collegium. Modo ob infaustum bellum, quod gemimus, ex quinque meis alumnis superiores scholas frequentantibus duo ex theologia, et duo ex philosophia militare servitium subire debuerunt: unus superest qui theologiae cursus in P. Seminario Romano anno proximo absolvit. Exiguus nimis manipulus pro dioecesis necessitatibus, et in quantis hodie animae et corporis periculi versans! Tribuat mihi Deus, quod humiliter exoro, ut absentes omnes incolumes denuo redire videam!» (ASV, *Congr. Conc., Relat. Dioec.*, 701, *Sabinen. et Mandelen.*, protocollo 613/16, s. n.).

¹⁶ Cfr. *Leonianum Anagninum* 6/1 (1922) 1-32.

¹⁷ Giuseppe Filograssi (Barletta 17 novembre 1875 – Roma 12 aprile 1962) era entrato nella Compagnia il 29 ottobre 1891 e aveva emesso i quattro voti solenni il 2 febbraio 1911 (cfr. *Catalogus defunctorum in renata Societate Iesu ab a. 1814 ad a. 1970* [d'ora in poi *Catalogus defunctorum S.I. 1814-1970*], cur. R. Mendizábal, Roma 1972, 529). Venne ad Anagni nel 1910: «Anno 1910-1911. Ineunte hoc anno hac mutationes circa statum domus factae sunt. Pater Joseph Buccolini officium ministri, quod solum ab anno elapso habebat, pater Joseph Domenici cessit, qui jam a pluriuso annis hic hist. eccl. et patr. docet. Pater Buccolini vero ad Collegium Stratense rediit. Pater Silvius Rosadini lector Sacrae Scripturae accersitus est ad Universitatem Gregorianam, eiusque loco missus est pater Joseph Filograssi. Similiter revocatus est Romam pater Nicolaus Monaco lector theologiae scholasticae pom., eiusque loco venit pater Caietanus Vivarelli» (Archivum Romanum Societatis Iesu [d'ora in poi ARSI], *Prov. Rom.* 1504, *Litt. Ann. Pont. Coll. Leon. Anagn.* 1896-1912, 16v). Proprio al Leoniano emise i voti solenni: «Die 2 februarii pater Joseph Filograssi solemnem professionem emisit» (*ibid.*, 17r). Fu alla Pontificia Università Gregoriana (di cui dal 2 ottobre 1917 fu vicerettore [cfr. *Catalogus Provinciae Romanae Societatis Iesu ineunte anno 1918* [d'ora in poi *Catalogus Provinciae Romanae ... anno ...*], 21) dal 1913 al 1920 (quando venne accusato di modernismo) e, dopo essere stato per due anni rettore del

«Con il 1850 la restaurazione della neoscolastica entra in una fase decisiva. In quell'anno il padre Taparelli e il padre Carlo Curci fondarono *La Civiltà Cattolica* [...]. Già fin dall'agosto 1853 la *Civiltà* pubblicava un articolo programmatico: *Del progresso filosofico nel tempo presente*, nel quale si sosteneva che la filosofia dovesse prendere le mosse dalla dottrina di san Tommaso, arricchita però di tutti i trovati delle scienze moderne. Un contrasto tuttavia cominciò a manifestarsi tra il Curci, il Taparelli e il Liberatore della *Civiltà Cattolica* e tra alcuni professori del Collegio Romano: il celebre astronomo padre Angelo Secchi e il padre Salvatore Tongiorgi, avversari decisi dell'ilemorfismo. Essi guardavano con diffidenza il ritorno della Scolastica, giudicandolo incompatibile con le scienze moderne: credevano che già fosse stata pronunciata l'ultima parola sopra la essenziale costituzione dei corpi [...] La rinascita della Scolastica arrivò al suo punto di maturità e trionfo con l'enciclica *Aeterni Patris* di Leone XIII (4 agosto 1879)»¹⁸.

Non tutti nella Chiesa e anche tra i gesuiti erano favorevoli a tale rinascita. Le divisioni che c'erano nella Compagnia, che padre Filograssi illustra nell'articolo sopra citato, le ritroveremo anche nella comunità del Leoniano di Anagni.

Da principio il pontefice "cittadino di Anagni" voleva erigere un Istituto agricolo teorico-pratico, con annesso orfanotrofio per i figli degli agricoltori. All'inizio del 1887 papa Pecci diede ordine di acquistare il terreno della signora Rosa Zegretti in contrada Mercede o Canzatora, a circa un chilometro e mezzo dalla città, e dare inizio ai lavori. Cominciarono subito i contrattempi, che dilazionarono la realizzazione del grandioso edificio. Per l'imperizia tanto dell'architetto che del costruttore le volte dei sotterranei e dei pianterreni «minacciavano di rovinare, come difatti alcune rovinarono realmente»¹⁹. Leone XIII, che in favore della sua "seconda patria" finanziò il restauro della cattedrale e la costruzione del nuovo ospedale, sperava che anche l'Istituto agricolo vedesse presto la luce, ma invano.

Nel frattempo, nei primi mesi del 1888, l'onorevole Ruggiero Bonghi²⁰, che nel

collegio di Mondragone, dal 31 luglio 1922 al 1928 fu provinciale della Romana (cfr. *Catalogus Provinciae Romanae ... anno 1922*, 13); fu di nuovo docente di dogmatica alla Gregoriana dal 1928 al 1958.

¹⁸ G. FILOGRASSI, «Teologia e filosofia nel Collegio Romano dal 1824 ad oggi. Note e ricordi», in *Gregorianum* 35 (1954) 516-521.

¹⁹ *Leonianum Anagninum* 4/10-11 (1913) 3.

²⁰ Ruggiero Bonghi (Napoli 21 marzo 1826 – Torre del Greco, Napoli 22 ottobre 1895), giornalista, docente universitario e parlamentare (cfr. P. SCOPPOLA, voce «Bonghi Ruggiero», in *DBI* 12 [1970] 42-51). Nel 1862 aveva fondato il quotidiano *La Stampa* (cfr. *ibid.*, 44 e L. TASCIA, voce «Bonghi Ruggiero», in *Gli italiani in guerra. Conflitti, identità, memorie dal Risorgimento ai nostri giorni*, II. *Le «Tre Italie»: dalla presa di Roma alla Settimana Rossa (1870-1914)*, cur. M. ISNENGI – S. LEVIS SULLAM, Torino 2009, 698), chiuso nel 1865, da non confondere con quello fondato nel 1867, l'attuale quotidiano di Torino tra i più noti e diffusi.

1875 aveva creato il Collegio-convitto Principe di Napoli²¹, voleva realizzare un istituto simile per le figlie degli insegnanti elementari. Il Bonghi ottenne dal sindaco di Anagni, Vincenzo Giminiiani, l'ex convento dei Domenicani presso la chiesa di San Giacomo, già confiscato e adibito a ospedale fin dal 1872. L'onorevole, che era stato relatore della commissione della Camera dei deputati per la legge delle Guarentigie e aveva fatto parte del governo Minghetti come ministro della Pubblica Istruzione dal 1874 al 1876, riuscì in un paio d'anni a inaugurare il Convitto Regina Margherita, con la presenza il 22 maggio 1890 della Regina d'Italia, alla quale l'istituto era intitolato. Nell'anno dell'inaugurazione il Bonghi, che il 2 giugno 1889 ne era stato nominato presidente a vita, pubblicò la

«sua *Vita di Gesù* (Roma 1890). L'opera di carattere divulgativo, che egli aveva scritto con intenti tutt'altro che ostili al cattolicesimo, fu male accolta negli ambienti ecclesiastici e posta all'*Indice dei libri proibiti* con decreto del 16 marzo 1892. Il Bonghi allora pubblicò sulla *Nuova Antologia*, nel dicembre 1892, l'articolo *La Chiesa e l'Italia. Lettera aperta a Sua Santità Leone XIII*, nel quale si rammaricava per la condanna, dichiarava il suo sentimento cattolico e affermava il convincimento che la Chiesa e lo Stato dovessero unirsi nella lotta contro il socialismo e il materialismo»²².

Anche ad Anagni l'onorevole entrò in contrasto con l'autorità ecclesiastica e in particolare con il vescovo Domenico Pietromarchi, che era stato presente alla posa della prima pietra dell'Istituto agrario il 23 ottobre 1887²³. Il Bonghi fece occupare un'ala della chiesa di S. Giacomo. Quella deturpata era una «delle più belle chiese della città»²⁴. Il presidente del Regina Margherita non ascoltò né le proteste degli anagnini, né quelle del vescovo e degli ecclesiastici. Il Pietromarchi, il 24 luglio 1893, si rivolse perciò ai componenti del Consiglio municipale della città denunciando l'abuso. Il nuovo sindaco, Gaetano Gigli, allora, il 2 agosto 1893, «venuto a conoscenza che nella chiesa di S. Giacomo annessa al Collegio-convitto Regina Margherita si stanno eseguendo dei lavori per chiudere la navata di sinistra e si sono già demoliti gli altari situati nella navata stessa»²⁵, ordinò al Bonghi, «che, sospesi intanto

²¹ Cfr. P. ZAPPASODI, *Anagni attraverso i secoli*, II, Veroli 1908, 408.

²² SCOPPOLA, voce «Bonghi Ruggiero», 48.

²³ Cfr. *Leonianum Anagninum* 4/10-11 (1913) 1-4.

²⁴ Anagni, Archivio storico comunale, Archivio postunitario, b. 268, Istruzione pubblica, Istituti, Collegio Regina Margherita, Domenico Pietromarchi al sindaco, Giunta e consiglieri municipali di Anagni, Anagni 24 luglio 1893. Domenico Pietromarchi (Velletri, Roma 1 giugno 1820 – Anagni 7 febbraio 1794) fu vescovo di Anagni dal 31 marzo 1875 fino alla morte.

²⁵ *Ibid.*, Gaetano Gigli a Ruggero Bonghi, Anagni 2 agosto 1893. Il sindaco Gigli era diverso dal predecessore Giminiiani, come si evince dalla seguente dichiarazione: «Nel nome di Dio. Così sia. Di-

i lavori iniziati nella chiesa suindicata, la riduca al più presto nello stato primitivo»²⁶. Ma lo scempio è rimasto fino ai nostri giorni! L'occupazione di parte dell'edificio sacro sicuramente influi nella decisione presa da papa Pecci di cambiare la destinazione della sua "creatura", come lascia intuire una lettera inviata dal Vaticano da monsignor Giuseppe Angeli a Domenico Pietromarchi: «Vostra Eccellenza non ignora che il Santo Padre ha delle belle viste sopra Anagni, ma non posso dissimularle che i disegni del Bonghi rallentano un po' le di lui favorevoli disposizioni»²⁷.

Dopo la morte del Pietromarchi, il sindaco Gigli inviò una lettera al Capitolo della cattedrale anagnina facendo

«conoscere che questa rappresentanza municipale va a presentare rispettosa istanza a Sua Santità, perché voglia elevare ad arcivescovado questa sede vescovile, e in pari tempo invita questo Capitolo a fare eguale domanda. Il Capitolo ben conoscendo di quanto lustro e decoro sarebbe alla nostra Chiesa l'onorificenza, che si vuole implorare, ha deliberato all'unanimità di associarsi al municipio in tale domanda, facendo però un'istanza separata da sottoscrivere dal prevosto e dai singoli canonici, nella quale si domanderà che questa sede vescovile sia elevata ad *arcivescovile di onore*, non potendo essere arcivescovile con giurisdizione»²⁸.

Il nuovo vescovo Antonio Sardi, barone di Rivisoncoli, beneficiario della Basilica vaticana, fu consacrato a Roma il 3 giugno 1894 dal cardinale Mariano Rampolla del

chiaro io sottoscritto che, essendo stato eletto con Decreto regio del di 26 aprile anno corrente sindaco di questa città, e dovendo perciò emettere innanzi al Sotto-prefetto di Frosinone il giuramento richiesto dal Governo, non intendo, nell'emetterlo, di obbligarmi a commettere giammai alcun atto lesivo delle leggi di Dio e della Chiesa; e che se per avventura vi fossi costretto, mi dimetterei piuttosto dall'ufficio [...] Anagni 7 maggio 1896. G. Gigli» (Anagni, Archivio storico diocesano, *Atti per Luoghi. Anagni*, b. 64, B22.5. «Giuramenti e nomine di sindaci. Corrispondenza con sindaci», s. n.).

²⁶ Anagni, Archivio storico comunale, Archivio postunitario, b. 268, Istruzione pubblica, Istituti, Collegio Regina Margherita, Gaetano Gigli a Ruggero Bonghi, Anagni 2 agosto 1893. Il 16 settembre 2008 il Tribunale Ordinario di Roma, Seconda Sezione Civile, ha condannato «il "Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni" all'immediato rilascio della navata sinistra della chiesa di San Paolo in San Giacomo di Anagni in favore dell'"Ente Parrocchia di San Paolo in San Giacomo di Anagni", quale proprietario dell'edificio di culto». La sentenza 18147, numero 15184/08, emessa in Roma il 16 settembre, è stata depositata in Cancelleria il 19 settembre 2008.

²⁷ Anagni, Archivio storico diocesano, *Atti per luoghi, Anagni*, b. 64, B21.4, «Collegio Margherita», Giuseppe Angeli a Domenico Pietromarchi, Roma Vaticano 4 aprile 1892. E in quella stessa lettera si sottolineava che «Sua Santità loda lo zelo con cui l'Eccellenza Vostra s'impegna per impedire che cotesto Consiglio comunale secondi le mire dell'uomo rivoluzionario; e se riesce avrà di certo reso un gran servizio a cotesta cattolica popolazione» (*ibid.*).

²⁸ Anagni, Archivio storico capitolare, *Atti capitolari dal luglio 1873 a tutto marzo 1899*, ordinaria adunanza del 24 febbraio 1894, s. n.

Tindaro. «Il benemerito pontefice di Carpineto Romano onorò il vescovo novello con il distintivo del pallio e della doppia croce, come era concesso alle sedi arcivescovili»²⁹. Leone XIII intanto aveva deciso, mutando il progetto iniziale, di istituire un ateneo, simile alla Gregoriana, per i migliori dei candidati al sacerdozio delle diocesi del Lazio sud, che potessero accedervi per concorso. Con la lettera *Etsi paternam* del 22 agosto 1897 Leone XIII fondava il Collegio Leoniano di Anagni come «Istituto superiore» a servizio delle diocesi di Anagni, di Segni, di Ferentino, di Alatri, di Veroli, di Aquino, Sora e Pontecorvo, di Terracina, Piperno (oggi Priverno) e Sezze, che formavano la provincia ecclesiastica di Campania, detta anche Provincia romana meridionale, fornendo a quelle diocesi venti posti gratuiti e quaranta semigratuiti, non escludendo però «che da altre diocesi d'Italia concorrano i giovani ecclesiastici a compirvi la loro educazione»³⁰.

Alla solenne inaugurazione il 28 ottobre 1897³¹, dieci anni dopo la posa della prima pietra dell'Istituto agrario, presero parte i cardinali Francesco Satolli³², prefetto della Congregazione degli studi, Camillo Mazzella³³, da circa sei mesi vescovo della diocesi di Palestrina, il primo vescovo suburbicario della Compagnia di Gesù, e An-

²⁹ F. CARDINALI, «I vescovi della diocesi di Anagni», in *Chiesa di Anagni-Alatri. I nostri vescovi*, cur. C. PIETROBONO, Subiaco (Roma) 2007, 54.

³⁰ *La Civiltà Cattolica* 48/IV (1897) 488. La lettera *Etsi paternam* è riportata in ASS 30 (1897-98) 353-355.

³¹ Cfr. «L'inaugurazione dell'Istituto Leonino», in *L'Ernico. Periodico popolare del Lazio*, anno V, n. 76, Anagni-Roma, 21 novembre 1897; cfr. anche «Cronaca cittadina. L'Istituto Leonino», in *La Voce della verità. Giornale della Società Primaria Romana per gl'interessi cattolici*, anno XXVII, Roma 30 ottobre 1897; *Leonianum Anagninum* 17/1 (1935) 18-23.

³² Francesco Satolli (Marsciano, Perugia 21 luglio 1839 – Roma 8 gennaio 1910), nel «1872 entra nell'Ordine benedettino a Montecassino. È tra coloro che più contribuiscono al rinnovamento del movimento neoscolastico. Chiamato nel 1880 da Leone XIII a Roma, diviene professore di teologia dogmatica al Seminario Romano e al Collegio urbano di Propaganda Fide. Viene nominato cardinale e poi prefetto della Congregazione degli studi» (R. PIZZORNI, voce «Satolli Francesco», in *Enciclopedia Filosofica*, X, Milano 2006, 10088). Fu vescovo di Frascati dal 22 giugno 1903 fino alla data della morte, l'8 gennaio 1910 (cfr. *Hierarchia Catholica*, cur. R. Ritzler – P. Sefrin, VIII, Patavii 1978, 46).

³³ Camillo Mazzella (Vitulano, Benevento 10 febbraio 1833 – Roma 26 marzo 1900), gesuita, teologo e cardinale «insegnò a Lione (1860-67) teologia dogmatica e morale; indi passò allo stesso insegnamento negli Stati Uniti (Georgetown e Woodstock), donde nel 1877 fu chiamato da Leone XIII alla cattedra di teologia nell'Università Gregoriana per contribuirvi al rifiorire della Scolastica. Fu creato cardinale nel 1886 e nel 1897 consacrato vescovo di Palestrina; lavorò instancabilmente nelle Congregazioni romane, specialmente degli studi e dei riti, delle quali fu prefetto. Fu teologo chiaro e fecondo, buon esponente del movimento neotomista» (M. DE CAMILLIS, voce «Mazzella Camillo», in *Enciclopedia cattolica*, VIII, Città del Vaticano 1952, 526); cfr. necrologia in *La Civiltà Cattolica* 51/II (1900) 91-95. Come prefetto dell'Indice aveva firmato la messa all'indice del volume del Bonghi già ricordato (cfr. «Decreto Sant'Ufficio feria IV die 16 martii 1892» [ASS 24, 1891-92, 576]).

dreas Steinhuber³⁴, anch'egli gesuita, prefetto della Congregazione dell'Indice. Erano inoltre presenti i monsignori Giuseppe Magno, segretario della Congregazione degli studi, Nazareno Marzolini, segretario della Commissione per l'amministrazione dei beni della Santa Sede, Ottavio Cagiano de Azevedo³⁵, maestro di camera di Sua Santità. «Monsignor Vincenzo Sardi [...] lesse il breve di fondazione»³⁶.

Il fondatore aveva stabilito³⁷ che durante le vacanze autunnali dei seminaristi il Collegio Leoniano dovesse ospitare il clero diocesano per gli esercizi predicati da due padri della Compagnia di Gesù³⁸ (volontà ribadita anche nel *motu proprio* di affidamento alla Compagnia³⁹). C'era da poter scegliere tra due turni o «mute». Nel 1898 gli esercizi furono predicati dai padri della Compagnia Vincenzo Remer⁴⁰ e

³⁴ Andreas Steinhuber (Uttlau, Germania 11 novembre 1825 – Roma 15 ottobre 1907) ordinato sacerdote nel 1851, laureato in filosofia e teologia, il «27 ottobre 1857 diede il nome alla Compagnia di Gesù, iscritto alla Provincia austriaca dell'Ordine. Compiute le prove consuete, la prima carica ch'egli ebbe fu l'insegnamento della filosofia, propedeutica alla teologia, nell'università d'Innsbruck, che tenne sette anni; poi della teologia dogmatica quivi stesso; dopo di che chiamato a Roma dal Padre generale Pietro Beckx nel 1867, fu nominato rettore del Collegio germanico, che governò in tempi difficili fino al 1880 [...] [Leone XIII lo nominò cardinale] nel concistoro del 16 gennaio 1893 [...] Nel 1895 fu prefetto della Congregazione delle indulgenze e reliquie, dal 1896 in poi prefetto della Congregazione dell'Indice» (*La Civiltà Cattolica* 58/IV [1907] 356-357; cfr. *Hierarchia Catholica*, VIII, 38).

³⁵ Ottavio Cagiano de Azevedo (Frosinone 7 novembre 1845 – Anzio 11 luglio 1927) «creato e pubblicato cardinale nel concistoro dell'11 dicembre 1905, diacono dei Santi Cosma e Damiano» (*Gerarchia Cattolica*, Roma 1907, 96; cfr. *Hierarchia Catholica*, IX, 23).

³⁶ ZAPPASODI, *Anagni attraverso i secoli*, II, 418.

³⁷ «Per disposizione del fondatore, durante le vacanze autunnali il Collegio è destinato a servire da casa d'esercizi per il clero regionale: per ciò il fondatore assegnò dei sussidi particolari alle diverse diocesi, i quali vengono amministrati dal Collegio stesso. Ordinariamente i corsi d'esercizi sono due, di circa settanta sacerdoti per volta, uno dopo la prima settimana di settembre; l'altro dopo la terza settimana di settembre. Tra un corso e l'altro d'esercizi è necessaria una settimana d'intervallo per lavare le biancherie e per le altre necessarie pulizie. (Le diocesi di Palestrina, Sora ed Aquino vorrebbero esse pure venire qua per gli esercizi, ma fin'ora non li abbiamo accettati se non quando c'era posto nelle due mute ordinarie: perché altrimenti ci vorrebbero tre corsi d'esercizi, e cinque settimane di tempo). Ora è chiaro che restando gli alunni in Collegio durante l'autunno, questa importantissima opera degli esercizi al clero non potrebbe essere mantenuta» (ARSI, *Prov. Romana*, 1044-XIV, *Relazione sull'Istituto Pontificio Leoniano di Anagni*, Vivarelli a Nalbone, Anagni primo luglio 1920).

³⁸ «Videlicet dimissis per autumnales ferias alumnos, istas aedes, usui esse presbyteris volumus pietatis vitaeque potioris studio ad id tempus secessuris» (lettera *Etsi paternam*: cfr. ASS 30 [1897-98] 355).

³⁹ «IX. Alumnis per ferias autumnales dimissis, aedes collegii sacerdotibus usui esse volumus, qui pietatis vitaeque potioris studio secedant, magistris pariter sodalibus e Societate Jesu» (*motu proprio Ad praeclaras laudes*: cfr. *Leonianum Anagninum* 17/3 [1935] 23).

⁴⁰ «Per mensem septembrem [1898] sacerdotes ex variis Campaniae dioecibus convenerunt in collegium Leonianum, ut spiritualibus exercitiis operam darent. I denim Summus Pontifex summopere commendaverat, ut per ferias autumnales, cum alumni in proprias domos divertissent, pateret Collegium sacerdotibus, ut sacris commendationibus, nostro ritu exerentur. Prima septembris hebdomada tradidit

Gaetano Vivarelli⁴¹. Per il pagamento del soggiorno dei sacerdoti diocesani indigenti, Leone XIII metteva a disposizione un certo numero di intenzioni di messe. Da Anagni il rettore comunicava ai vescovi le date degli esercizi, come fece padre Luigi Caterini⁴² al vescovo di Alatri nell'estate del 1899⁴³.

Leone XIII, oltre che alle diocesi del Lazio sud, assegnò anche a ciascuna delle diocesi suburbicarie tre posti semigratuiti⁴⁴. La diocesi di Palestrina iniziò a mandarvi alunni fin dal primo anno: Antonio Anelli⁴⁵ nel 1897. Anche il cardinale Francesco Satolli, divenuto vescovo di Frascati, vi inviò seminaristi, a partire da Stefano Mercanti⁴⁶ nel 1903.

Exercitia pater Vincentius Remer, tertia pater Caietanus Vivarelli» (ARSI, *Prov. Rom., Litt. Ann. Pont. Coll. Leon. Anagn. 1896-1902*, 7v).

⁴¹ Gaetano Vivarelli (Castel di Casio, Bologna 29 luglio 1859 – Anagni 28 novembre 1925) aveva fatto l'ingresso nella Compagnia il 18 novembre 1882 (*Catalogus defunctorum S.I. 1814-1970*, 304); cfr. anche necrologio in *Gregorianum* 6 (1925) 621. Dal 1898, quando predicò gli esercizi a Pesaro al clero, oltre che al Leoniano, «questo lavoro di dar esercizi durante le vacanze continuò a farlo tutti gli anni, fino agli ultimi esercizi dati nell'ottobre del 1924 al seminario di Prato in Toscana, che fu il centocinquantesimo corso. In tal ministero riusciva singolarmente efficace, per la profonda convinzione con cui parlava e la scultoretà che dava alle immagini e alle frasi» (*Leonianum Anagninum* 9/1-2 [1926] 22s).

⁴² Luigi Caterini (Roma 1 dicembre 1843 – Frascati 25 dicembre 1920) aveva emesso i quattro voti propri dei gesuiti il 2 febbraio 1883 (cfr. *Catalogus defunctorum S.I. 1814-1970*, 279): è stato il primo rettore del Leoniano, dal 5 agosto 1897 al 10 ottobre 1900.

⁴³ «Credo mio dovere il far conoscere fin d'ora all'Eccellenza vostra reverendissima che anche quest'anno si daranno qui al Collegio Leonino due mute di esercizi spirituali pei sacerdoti. La prima comincerà la sera del 10 settembre e terminerà la mattina del 16; la seconda comincerà la sera del 17 dello stesso mese e terminerà la mattina del 23. Metterò a disposizione di vostra Eccellenza Lire 100 per aiutare a venire i sacerdoti più bisognosi» (Alatri, Archivio storico diocesano, *Francesco Giordani. Esercizi spirituali al clero*, Luigi Caterini a Giordani, Anagni 18 luglio 1899). E il vescovo rispose il primo agosto 1899: «Le partecipo adunque che dieci saranno i sacerdoti che si recheranno in codesto Collegio per attendere ai santi esercizi per la prima muta dal 10 settembre prossimo al 16. Di questa muta farò parte anche io. Ed altrettanti, cioè dieci, saranno quei della seconda muta dal 17 al 22 dello stesso settembre» (*ibid.*). Francesco Giordani (Lanuvio 6 maggio 1832 – Alatri 13 dicembre 1902), vescovo di Alatri dal 25 novembre 1887 fino alla morte, era stato presente alla solenne inaugurazione del Leoniano il 28 ottobre 1897 ed era lo zio del gesuita padre Salvatore Giordani, professore al Leoniano e amico di padre Gaetano Vivarelli.

⁴⁴ Cfr. ASV, *Arch. part. Pio X* 128, 334r.

⁴⁵ Cfr. Anagni, Archivio Collegio Leoniano, *Elenco degli alunni del Pontificio Collegio Leonino di Anagni dalla sua fondazione*, n. 1.

⁴⁶ Cfr. *ibid.*, n. 102.

2. Pio X, la lotta contro il modernismo e la fondazione dei Pontifici Seminari Regionali, tra cui il Leoniano di Anagni (1908)

In un precedente articolo⁴⁷ ho già parlato della riforma dei seminari che Pio X iniziò nel 1905 istituendo una Commissione pontificia per il riordinamento dei seminari d'Italia, presieduta dal cardinale Domenico Ferrata, prefetto della Congregazione dei vescovi e regolari. Pio X approvò la proposta della Commissione (il cui segretario era il procuratore generale dei Missionari del Sacro Cuore, padre Pietro Benedetti) di inviare nella maggior parte dei seminari delle regioni ecclesiastiche alcuni visitatori apostolici, esperti di educazione, di studi e di amministrazione, per esaminare i loro problemi, con la possibilità di raggruppare gli Istituti delle piccole diocesi vicine, fino ad arrivare a costituire un seminario centrale per quelle diocesi che non fossero in grado di provvedere convenientemente alla formazione degli aspiranti al sacerdozio⁴⁸.

Alla Regione romana meridionale fu inviato nel 1907 Gustavo Provveduti, rettore del Collegio Leoniano di Roma. L'anno successivo vi fu mandato l'abate generale dei Canonici regolari lateranensi, Giovanni Battista Strozzi, che nell'udienza del 6 settembre 1908 concluse «la sua relazione dicendo che urge dichiarare il Leonino di Anagni [lo si chiama così, per distinguerlo dal Leoniano di Roma, ancora attivo] unico seminario centrale liceale e teologico per questa Provincia. Sarà più che sufficiente e risolverà ogni questione, fra i vescovi»⁴⁹. Il Leoniano di Anagni divenne quindi Pontificio Seminario Maggiore Interdiocesano per le diocesi della Romana meridionale, come risulta anche dalla relazione finale del padre Pietro Benedetti: «La Regione romana meridionale comprende undici diocesi, con otto seminari [...]. Unico seminario teologico e liceale nel Collegio Leonino di Anagni, conservando ogni dio-

⁴⁷ Cfr. PIETROBONO, «Il Pontificio Collegio Leoniano di Anagni», specialmente 125-130.

⁴⁸ Cfr. ASV, *Congr. Concist., Visita Ap. Seminari*, b. 25, fasc. 1, *Memoria del Padre Pietro Benedetti, M. S. C., alla Sacra Congregazione concistoriale. Il riordinamento dei seminari d'Italia (16 gennaio 1905 – 1 novembre 1908)* [d'ora in poi *Memoria*], Roma 1908, 4-6. Pietro Benedetti (Falvaterra, Frosinone 29 maggio 1867 – Siena 6 settembre 1930), «professo dei Missionari del Sacro Cuore, compì gli studi nelle scuole del S. Apollinare e fu ordinato sacerdote nel 1889. Fu direttore di collegi, insegnante di filosofia in Francia e Spagna, procuratore generale dal 1905 al 1920 e in seguito assistente generale. Dal 1905 al 1908 fece parte della Commissione pontificia per il riordinamento dei seminari in Italia, coordinando tutto il lavoro in qualità di segretario. Nel 1912 fu nominato direttore degli *Acta Apostolicae Sedis* e segretario della Commissione per la revisione del Catechismo, curando la redazione del nuovo testo. Primo parroco del S. Cuore del Suffragio, fu preconizzato vescovo di Bisarchio nel concistoro del 22 gennaio 1915, ma vi rinunciò per motivi di salute. Nel 1921 sarà eletto arcivescovo di Tiro e delegato apostolico in Messico, destinazione cambiata, sempre per motivi di salute, con quella di Cuba e Portorico, a cui si aggiungerà poi l'internunziatura di Haiti» (DIEGUEZ – PAGANO, *Le carte del «Sacro Tavolo»*, I, 82-83).

⁴⁹ ASV, *Congr. Concist., Visita Ap. Seminari*, b. 25, fasc. 2, s. n.

cesi il suo ginnasio. [...] Per l'anno 1908-09 fu concesso ai vescovi di conservare il quarto anno di teologia, e al vescovo di Sora i tre ultimi di teologia e i due ultimi di liceo»⁵⁰.

La riforma della Curia romana, entrata in vigore il 3 novembre 1908, comportò il passaggio delle competenze sulle diocesi dalla Congregazione del Concilio alla Concistoriale, e quelle sui seminari e sulle visite apostoliche agli istituti di formazione dei candidati al sacerdozio dalla Congregazione dei vescovi e regolari ugualmente alla Concistoriale, il cui segretario era il cardinale Gaetano De Lai. Nella primavera del 1911 Pio X approvò l'indizione di nuove visite apostoliche proposta dalla Concistoriale. In quell'anno fu inviato un terzo visitatore, Carlo Gregorio Maria Grasso, abate di Montevergine, in seguito arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno dal 1915 al 1929⁵¹ ai seminari del Lazio sud (Romana meridionale) e nord (Cimina), con l'intento soprattutto di vigilare su eventuali infiltrazioni di modernismo.

Nella relazione finale del 28 luglio 1911, Grasso rilevava che, se i vescovi «si adoperassero con tutto lo zelo ed energia ad attuare il programma pontificio [...] in breve si potrebbero raccogliere i primi frutti della grande riforma che assicura alla Chiesa sacerdoti di buona educazione, i quali in pochi potranno fare quel gran bene che oggi invano si aspetta dai molti».

Trattando del Leoniano, Grasso riferisce:

«Il grandioso monumento innalzato in Anagni dalla munificenza di Leone XIII di felice memoria, per accogliere i giovani di migliori speranze sia delle diocesi circ vicine che di quelle dell'Italia meridionale, avviati alla carriera ecclesiastica, per attendere nella quasi solitudine, fuori dai rumori della città, con profitto maggiore, sotto la direzione e il magistero dei benemeriti padri della Compagnia di Gesù, agli studi superiori di teologia e filosofia, è oggi Seminario Interdiocesano pel liceo e la teologia della Regione romana meridionale, a eccezione delle diocesi di Tivoli e Subiaco. Conserva però l'immediata dipendenza dalla Santa Sede e dai superiori dell'Ordine e non cessa dall'accogliere seminaristi di molte diocesi dell'Italia meridionale»⁵².

⁵⁰ *Ibid.*, fasc.1, *Memoria*, 12.

⁵¹ Carlo Gregorio Maria Grasso (Genova 22 aprile 1869 – Salerno 30 marzo 1929) «fu abate di Praglia nel 1907, di Montevergine nel 1908, ricevendo incarichi di fiducia dalla Santa Sede (amministratore apostolico di varie diocesi, anche dopo la nomina ad arcivescovo di Salerno; nel 1911 visitatore dei seminari del Lazio). Arcivescovo di Salerno dal 1915 fino alla scomparsa» (P. CAIAZZA, voce «Grasso Carlo Gregorio Maria», in DSMCI, III/1. *Le figure rappresentative*, 431-432); cfr. *Hierarchia Catholica*, IX, 326.

⁵² ASV, *Congr. Concist., Visita Ap. Seminari*, b. 13, *Anagni Seminario Leoniano Interdiocesano*, 1-5.

Più oltre riguardo agli studi: «Vi ha in questo seminario un corpo imponente e scelto di professori che conservano le tradizioni gloriose di scienza e pietà dei padri della benemerita Compagnia di Gesù»⁵³. Il visitatore concludeva: «Mi è grato notare che il padre che gode maggiore stima e l'affetto dei giovani dopo il padre spirituale, è il padre *Silvio Fabbri*»⁵⁴. Padre spirituale era Generoso Graziosi: «dotto e piissimo gode [...] la fiducia universale»⁵⁵.

Nel frattempo il 21 marzo 1911 padre Gaetano Vivarelli, che da poco era stato trasferito al Leoniano, aveva inviato una lettera all'arcivescovo Vincenzo Sardi:

«Eccellenza Reverendissima. Giorni fa il padre Fabbri ebbe occasione di vedere monsignor Vescovo nostro, che gli parlò di Vostra Eccellenza, dicendogli che Vostra Eccellenza l'aveva incaricato di rallegrarsi con esso perché il nostro padre provinciale *aveva incominciato a rendere giustizia*. Il padre Fabbri mi disse che forse Vostra Eccellenza aveva inteso parlare di me piuttosto che di lui. E siccome ancor io sono dello stesso parere, perciò mi sono finalmente indotto a prendere in mano la penna per iscrivere una lettera dopo tanto tempo che non iscrivevo più lettere. E prima di tutto io sento il dovere di ringraziare l'Eccellenza Vostra per la buona ricordanza che conserva di me povero liquidato. Che il Signore ne la rimeriti Eccellenza, e Le conceda in abbondanza quelle consolazioni che si convengono a chi impiega tutto se stesso nel servizio della Santa Chiesa. Quanto a me, Le confesso che di consolazioni ne ho ben poche: che, anzi, pare che sia volontà di Dio che io mi resti a lungo con Gesù nell'orto. Sia fatta la sua santa volontà come in cielo così in terra. Anagni è come Castel Gandolfo. Come a Castel Gandolfo altri vanno a incominciare la loro vita religiosa, altri a finirla; così ad Anagni altri vengono ad esordire la loro carriera scientifica, io ci son venuto per finirla. Potessi almeno fare ora un po' di bene insegnando ancora san Tommaso! Ma neppure in questa parte posso troppo lusingarmi. L'ambiente, e l'elemento a cui devo fare scuola, non si prestano affatto; e ciò per molte ragioni. Basti dire che da cinque o sei anni a questa parte codesti giovani sono stati tutti rovinati. Il padre Huarte fatto venire apposta dalla Spagna or sono cinque anni, il padre Monaco che gli succedeva due anni or sono, ed il padre Fabbri che si trova qui da oltre a dieci anni, hanno talmente rovinato le teste che per un pezzo non si potrà concludere nulla di buono. E

⁵³ *Ibid.*, 6.

⁵⁴ *Ibid.*, 18. Silvio Fabbri (Bombiana, Bologna 26 dicembre 1857 – Roma 15 agosto 1940) aveva fatto l'ingresso nella Compagnia il primo ottobre 1878 (cfr. *Catalogus defunctorum S.I. 1814-1970*, 391). Nel 1914 andò «ad insegnare filosofia al liceo di Mondragone. Verso la fine della guerra mondiale fu chiamato a insegnare nella Università Gregoriana» (*Leonianum Anagninum* 22/4 [1940] 16-21).

⁵⁵ ASV, *Congr. Concist., Visita Ap. Seminari*, b. 13, *Anagni Seminario Leoniano Interdiocesano*, 10s.

dire che tutto questo è stato fatto a ragion veduta, a calcolo, dopo la risposta data dalla Congregazione generale al postulato del papa che non si recedesse in nulla dall'insegnamento di san Tommaso! Altro che ubbidienza della Compagnia! Qui il padre Huarte confutava continuamente Billot; pareva che non avesse altra missione che questa. I padri Giordani e Radaeli che si lagnarono del maresianismo del padre Huarte, vennero allontanati da Anagni; il Giordani fu anche rimosso dall'insegnamento della filosofia, e l'Huarte fu chiamato alla Gregoriana. Il bello si è (la nota comica non manca mai) che l'Huarte alla Gregoriana adottava per testo nel trattato *De Verbo incarnato* il libro del padre Billot da lui confutato ex professo ad Anagni. Se non che l'Huarte stesso ha spiegato la cosa al suo confidente padre Fabbri. Fu lo stesso padre generale che gli suggerì di fare a quel modo, per poter dire al papa che il nuovo professore aveva adottato Billot per testo, e così rassicurare il Santo Padre in caso sorgessero lamenti. *Per ora* — diceva il padre generale al padre Huarte — bisogna procedere con cautela, e contentarsi di insinuare agli scolari che non si tratta che di opinioni sulle quali è lecito ancora dubitare se siano di san Tommaso: mentre i grandi commentatori dell'Aquinate, quali *un Suarez*, sono di contrario avviso. Così esigere la prudenza *per il momento*. Del resto di questo papa non hanno alcuna paura. Dicono che a cose fatte egli, *bon gré mal gré*, si rassegna, e manda per buona qualunque ragione o scusa. Qui ad Anagni io ho raccolto le prove palmari di tutto il piano di reazione antitomistica, che, preparato da lunga mano, incominciò ad essere attuato con la nomina del padre Wernz a rettore della Gregoriana. Stando così le cose, può ben comprendere Vostra Eccellenza che cosa possa sperarsi dal buon volere del padre Spinetti, posto che ci sia veramente. Laonde io ho pregato il padre provinciale di darmi altra destinazione — non importa quale (all'insegnamento non ci tengo più, perché non è più possibile farsi illusione). Ma il padre Spinetti pare che non entri in questo ordine di idee. Basta; sarà quello che Dio vorrà. Certo è che fin'ora io mi trovo qui così isolato moralmente e così abbattuto da rimpiangere l'esiglio fisico di Fiesole. Questa lettera io l'ho scritta e spedita sorvolando ...: allo scopo che Vostra Eccellenza possa servirsene all'occorrenza con chi di ragione»⁵⁶.

⁵⁶ ASV, *Arch. part. Pio X*, b. 83, 10r-13v. Louis Billot (Sierck, Moselle 12 gennaio 1846 – Galloro, Ariccia 18 dicembre 1931), entrò nella Compagnia di Gesù il 26 novembre 1869; emise i voti solenni il 2 febbraio 1883 (cfr. *Catalogus defunctorum S.I. 1814-1970*, 338). «Nel 1885 fu chiamato a Roma, nell'Università Gregoriana, dove, salvo una breve interruzione, tenne la cattedra di dogmatica fino al 1911, quando fu creato cardinale. In seguito a un incidente determinato dalle sue convinzioni sull'*Action Française*, rinunciò spontaneamente alla sua dignità cardinalizia nelle mani del papa Pio XI e si ritirò a vita privatissima nel noviziato di Galloro (1927), dove finì la sua operosa vita » (P. PARENTE, voce «Billot Louis», in *Enciclopedia Cattolica*, II, 1637-1638). Augusto Spinetti (Roma 11 agosto 1855 – 23 gennaio 1937) era entrato fra i gesuiti il primo febbraio 1871 e aveva emesso i quattro voti solenni il 2 febbraio 1889 (cfr. *Catalogus defunctorum S.I. 1814-1970*, 368). Salvatore Giordani (Lanuvio, Roma 30 dicembre

Sardi il 26 marzo 1911 l'aveva fatta pervenire a Pio X⁵⁷, che, poco prima di morire, diede ordine di trasferire i padri incriminati da Anagni, come riferisce il provinciale padre Ottavio Turchi: «Quali? Il Santo Padre Pio X scrisse di proprio pugno (ed io conservo l'autografo) dinanzi a V. R. i nomi dei padri Bianchi e Fabbri; il padre Mattiussi invece e il padre Sciolla dicono: padre Domenici e Fabbri. Dovrò dunque rimuoverli tutti e tre. E lo farò, perché il cardinale De Lai continua a reggere la Concistoriale, e per essa i seminari, anche dopo la morte del Santo Padre Pio X»⁵⁸.

1872 – Roma 2 febbraio 1931) era entrato nella Compagnia di Gesù il 3 agosto 1888 e aveva emesso i quattro voti solenni il 2 febbraio 1906 (cfr. *ibid.*, 334). Pietro Radaeli (Cassano d'Adda, Milano 24 luglio 1849 – Ferentino 15 gennaio 1918) era entrato tra i gesuiti l'8 novembre 1867 (cfr. *ibid.*, 261). Gabriel Huarte (Leiza, Spagna 17 marzo 1870 – Burgos, Spagna 29 agosto 1946) era entrato tra i gesuiti il 21 gennaio 1893 e aveva emesso i quattro voti il 2 febbraio 1910 (cfr. *Catalogus defunctorum S.I. 1814-1970*, 432). Nicola Monaco (Aversa, Caserta 9 giugno 1873 – Collalto Sabino, Rieti 28 dicembre 1953) aveva fatto l'ingresso nella Compagnia il 15 gennaio 1894 (cfr. *ibid.*, 475).

⁵⁷ Cfr. ASV, *Arch. part. Pio X*, b. 83, 8rv. Pio X fece rispondere, in data primo aprile 1911, «a monsignor Sardi, delegato apostolico a Costantinopoli. Il Santo Padre ha ricevuto la sua lettera coll'altra inclusa. La ringrazia e La benedice di cuore» (*ibid.*, 14r). Il Vivarelli era intanto «succeduto al padre Monaco, come professore di domma vespertino» (*Leonianum Anagninum* 2/4-5 [1911] 25).

⁵⁸ ARSI, *Prov. Romana*, 1043-II, 10. «6) Eminentissimus Card. De Lai in memoriam mihi revocavit quod S. P. Pio X per P. Ass. Nalbone mihi commendaverat, ni mirum mutationem Professorum PP. Domenici et Fabbri in Pontif. Coll. Anagnino. Magna cum reverentia ego respondi, S. P. Pium X propria manu adnotavisse nomina PP. Bianchi et Fabbri, quibus mutatio iam data est; et S. Pontificis autographum me conservasse sedulo, ostendendum petenti, ubi opus sit» (ARSV, *Prov. Romana*, 1043-II, 12, Turchi al vicario generale padre Edoardo Fine, Roma 1° ottobre 1914). «Ottavio Turchi (Sezze, Roma 30 giugno 1849 – Roma 28 marzo 1924), compiuti i primi studi nel seminario diocesano, entrò nella Compagnia di Gesù in Roma nel 1868. Seguita con i confratelli la via dell'esilio, ultimò gli studi in Germania e Francia e fu ordinato sacerdote nel 1888. Dedicò tutte le sue forze al ministero della predicazione, che svolse con frutto in quasi tutte le principali città di Italia. Era preposito della Provincia romana dal 12 dicembre 1912» (DIEGUEZ – PAGANO, *Le carte del «Sacro Tavolo»*, I, 518). Giuseppe Domenici (Borgo S. Pietro, L'Aquila 3 febbraio 1865 – Roma 2 aprile 1926) era entrato tra i gesuiti il 2 agosto 1881 e aveva emesso i voti solenni il 2 febbraio 1899 (cfr. *Catalogus defunctorum S.I. 1814-1970*, 306): «fu valentissimo in archeologia e sopra tutto nella storia, nella sua più ampia estensione. Dotato di ferrea memoria, poteva, anche interrogato all'improvviso, dare la più opportuna risposta intorno a qualunque punto della storia, e nella scuola sapeva esporla in modo attraente e scultorio, con certe espressioni originali, che caratterizzavano uomini e tempi». Insegnò storia al Leoniano dal 1907 al 1914, quando fu inviato a Bologna, poi «nel 1917 fu chiamato a Roma per collaborare col padre Tacchi Venturi nella pubblicazione della storia della Compagnia di Gesù» (*Leonianum Anagninum* 9 [1926] 40); finalmente, andò ad insegnare storia della Chiesa alla Gregoriana, dal 1920 al 1925 continuando «l'insegnamento della sua materia fino alla morte» (P.A. WALZ, «La storia ecclesiastica negli atenei romani dal secolo XVII al 1932», in *Angelicum* 14 [1937] 449). Luigi Bianchi (Pofi, Frosinone 27 settembre 1850 – Roma 9 agosto 1923) era entrato nella Compagnia il 21 giugno 1868 e aveva emesso i voti solenni il 2 febbraio 1886 (cfr. *Catalogus defunctorum S.I. 1814-1970*, 292): «insegnò per molti anni teologia morale [...] Ma l'amore suo più grande fu per la gioventù, intorno a cui egli spese tutte le energie sue più floride, e ben se lo sanno i Ciociaretti della Canzatora, che venerano in lui un secondo

Conclusione

Il Collegio Leoniano, fondato da Leone XIII nel 1897, nel 1908, per effetto della grande riforma dei seminari voluta da Pio X, diventa Pontificio Seminario Regionale per le diocesi del Lazio sud. Nel 1915, per volere di Benedetto XV, anche i sei cardinali vescovi suburbicari scelsero il Leoniano di Anagni come loro Pontificio Seminario Maggiore Regionale Interdiocesano.

Riguardo al neotomismo e alle accuse di modernismo, discussioni e contrasti ci furono anche all'interno della comunità dei gesuiti del Leoniano. Nel periodo successivo alla *Pascendi* tali contrasti si acuirono fino a culminare in accuse da parte dei "tomisti puri" contro chi era considerato meno "ortodosso". Come abbiamo visto, una denuncia inviata da padre Gaetano Vivarelli contro altri gesuiti, spedita nel 1911 e arrivata a Pio X, ebbe come conseguenza l'allontanamento da Anagni degli accusati. Episodi simili si ebbero anche in altri seminari regionali, ad esempio in quello pugliese di Lecce, «a causa di beghe insorte fra i gesuiti del collegio. Accuse di modernismo vennero formulate contro taluni membri della comunità religiosa, ma esse si rivelarono infondate e frutto della gelosia e dell'invidia di altri gesuiti»⁵⁹.

Accuse si ebbero anche sotto Benedetto XV. I docenti sotto esame furono Silvio Fabbri che insegnava filosofia e teologia, Giuseppe Domenici docente di storia della Chiesa, Luigi Bianchi professore di teologia morale, Giuseppe Filograssi all'inizio docente di Sacra Scrittura al Leoniano e poi alla Gregoriana, quest'ultimo per un episodio del periodo romano. Non si può certamente parlare di eterodossia per questi gesuiti che insegnarono sia ad Anagni che a Roma: accusati ingiustamente, obbedirono comunque immediatamente ai superiori, protestando di voler mantenere la retta fede, disposti a correggere eventuali errori che l'autorità ecclesiastica avesse riscontrato nel loro insegnamento, accettando la sospensione dalla docenza e l'allontanamento da Anagni per alcuni di loro.

CLAUDIO PIETROBONO

fondatore, avendo egli dato un grande incremento alla loro congregazione mariana» (*Leonianum Anagninum* 7/1 [1923] 24-25). Nel 1914 aveva insegnato al Leoniano teologia morale, diritto canonico, sociologia e sacra eloquenza (cfr. *Catalogus Provinciae Romanae ... anno 1914*, 38). Dopo la vicenda che portò al suo allontanamento da Anagni, «già sfinito dagli anni e dai continui lavori era penitenziere aggiunto a padre Pichi in S. Pietro» (*Leonianum Anagninum* 7/1 [1923] 25).

⁵⁹ Cfr. L.M. DE PALMA, «I seminari regionali: un 'invenzione antimodernista?», in R. REGOLI [cur.], *San Pio X papa riformatore di fronte alle sfide del nuovo secolo*. Atti della Giornata di studi in occasione del centenario della morte di San Pio X (1914-2014). Città del Vaticano, 12 giugno 2014, Città del Vaticano 2016, 139s.

Per ora - diceva il D. Generale al P. Huarte - bisogna procedere con cautela, e contentarsi di rimanere agli scolari che non si tratta che di opinioni sulle quali è lecito ancora dubitare se siano di D. Tommaso; mentre i grandi commentatori dell' Aquinata, quali medina, sono di contrario avviso.

Così esigere la prudenza per il momento.
Del resto di questo Papa non hanno alcuna paura. Dicono che a cose fatte bagli, buon giorno mal giorno, si rassegna, e manda per buona qualunque ragione o scusa.

Qui ad Anagni io ho raccolto le prove palmari di tutto il piano

di reazione antikomunistica, che, preparato da lunga mano, in cominciò ad essere attuato con la nomina del D. Verme a Rettore della Gregoriana.

Stando così le cose, mio ben comprendete V. C. che cosa possa sperarsi del buon volere del D. Spinetti, posto che ci sia veramente.

Laonde io ho negato il D. Provinciale di darvi altra destinazione - non importa quale (all' insegnamento non ci tengo più, perché non è più possibile farsi illusione). Ma il D. Spinetti pare che non entri in questo ordine di idee. Basta, pare quello che Dio vorrà.

Certo è che fin' ora io mi trovo qui così isolato moralmente e così abbattuto da rimpiangere l'esiglio fin' ora

Parte della lettera del padre Gaetano Vivarelli, SI,
all'arcivescovo Vincenzo Sardi del 21 marzo 1911
(cfr. ASV, Arc. part. Pio X, b. 83. 12v-13r;
per i diritti di pubblicazione cfr. Nulla Osta n. 198/2015)